

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ФУТБОЛИСТОВ В МЕЖИГРОВЫХ ЦИКЛАХ

Р.А.Мельзиддинов

п.ф.б.ф.д (PhD). Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт университети, Чирчиқ шаҳри, Ўзбекистон
<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7890797>

ARTICLE INFO

Received: 25th April 2023

Accepted: 30th April 2023

Online: 02nd May 2023

KEY WORDS

Скоростная сила, физическая подготовка, годовичная подготовка, учебная тренировка, жировая масса, тестирования.

ABSTRACT

В данной статье изучен научный и практический опыт отечественных и зарубежных ученых в области спорта по физическому совершенствованию высококвалифицированных футболистов, научно-теоретические сведения, представленные в источниках научной литературы. Путем анализа тренировочного процесса высококвалифицированных футболистов в процессе исследования использовались современные методы совершенствования их физической подготовленности. Были выдвинуты научно-теоретические заключения по контролю уровня подготовки и проведены научно-исследовательские работы, проведен сравнительный анализ полученных результатов исследований и сделаны соответствующие выводы.

Проблема совершенствования специальной физической подготовленности квалифицированных футболистов сохраняет свою постоянную актуальность. Ее решению посвящено достаточное количество работ [2,5,11].

Кроме того, изучены методы и средства, направленные на развитие физической подготовки футболистов, принципы планирования годовичного цикла подготовки, методы контроля тренировочных нагрузок и уровня физической подготовленности [3,6], разработаны теоретические основы и методика контроля технического мастерства футболистов [8,10].

Однако вопросы, касающиеся совершенствования специальной физической подготовленности квалифицированных футболистов в межигровых циклах соревновательного периода все еще требуют дальнейшего изучения. Учитывая вышеизложенное, был проведен педагогический эксперимент, основной задачей которого являлась разработка программ по совершенствованию уровня специальной физической подготовленности квалифицированных футболистов в межигровых циклах [4,13,14].

В эксперименте участвовали две группы футболистов (контрольная – 15 человек, и экспериментальная - 15 человек), примерно одинакового уровня специальной физической подготовленности в возрасте 17-18 лет. Обе группы в течение 8 месяцев соревновательного периода выполняли тренировочные программы. Контрольная группа тренировалась по традиционной (общепринятой) программе, футболисты экспериментальной группы занимались по специально разработанным тренировочным программам.

Учитывая, что специальная физическая подготовленность в футболе в значительной степени определяется скоростно-силовыми возможностями спортсменов, а также степенью адаптации организма к особенностям игровой деятельности были разработаны программы нагрузок межигровых циклов, позволяющих за относительно непродолжительный отрезок времени существенно повысить функциональный потенциал игроков в рамках сложившейся системы подготовки.

Ниже приводятся программа нагрузок межигровых циклов соревновательного периода (табл.1).

Видно, что в межигровом цикле проведено 7 тренировочных занятий, из них 2 большой, 4 средней и 1 малой величины. По направленности - 2 занятия силовой, скоростно-силовой, аэробной и 4 занятия смешанной направленности.

Таблица 1.

Программа нагрузки 7-ми дневного межигрового цикла соревновательного периода

Дни цикла	№ занятия	Задачи тренировки	Направленность нагрузки	Продолжительность нагрузки	Интенсивность нагрузки
1	Восстановительные мероприятия				
2	Отдых				
3	1	Развитие силы.	силовая	80	большая
	2	Соверш-ние групповых взаимодействий в обороне	смешанная	90	средняя
4	1	Развитие взрывных способностей	Сила + скорость	70	большая
	2	Соверш-ние групповых взаимодействий в атаке	смешанная	90	средняя
5	1	Соверш-ние скоростно-силовых способностей	Сила + выносливость	60	средняя
	2	Соверш-ние командных	смешанная	90	средняя

		взаимодействий в атаке и обороне			
6	1	Совершен-ние стандартных положений	смешанная	60	малая
7	Календарная игра				

Такое распределение тренировочных нагрузок по направленности вызвано тем обстоятельством, что скоростно-силовые нагрузки относятся к наиболее мощным стимулам мобилизации генетических структур мышечной ткани, составляющих основу адаптации к мышечной работе.

Нагрузки смешанной направленности более эффективны для совершенствования всех видов выносливости, а силовые в отношении скоростно-силовых способностей. Применение нагрузок скоростно-силовой направленности эффективно и для успешности освоения двигательных навыков, что положительно сказывается на технической подготовленности спортсменов [20,26,95,102], что весьма важно для футбола, где совершенствование координационных способностей игроков способствует повышению экономичности энергообеспечения мышечной деятельности при выполнении сложных технических приемов [91].

Для оценки эффективности разработанной программы проведен эксперимент, длительность которого составила 8 месяцев. Начинаясь эксперимент в первом круге соревновательного периода и завершился в середине второго круга соревновательного периода.

Вначале у двух групп футболистов – контрольной и экспериментальной с целью выявления различий в уровне их специальной физической подготовленности были проведено функциональное обследование уровня специальной подготовленности и приняты тесты. Функциональное обследование включало оценку общей физической работоспособности, аэробной производительности и анаэробных механизмов энергообеспечения.

Программа тестирования включала в себя оценку уровня стартовой (бег 10м) и дистанционной скорости (бег 30м), скоростной выносливости (челночный бег 7x50м), скоростно-силовых способностей (прыжок вверх) и специальной выносливости и скорости восстановления (YO-YO тест). Результаты тестирования представлены в таблице 18.

Анализ данных тестирования показал, что достоверных различий в уровне специальной физической подготовленности у контрольной и экспериментальной групп в начале эксперимента не отмечалось.

Футболисты контрольной группы продолжили подготовку и участие в соревнованиях по общепринятой программе. Футболисты экспериментальной группы на протяжении всего соревновательного периода выполняли специально разработанную программу с повышенным удельным весом нагрузок силовой и скоростно-силовой направленности.

Анализ данных, полученных после выполнения специальной программы, показал, что у футболистов экспериментальной группы произошли существенные изменения в показателях специальной и функциональной подготовленности.

Таблица 2

Результаты тестирования футболистов контрольной и экспериментальной групп в начале эксперимента ($X \pm m$)

Показатели	Экспериментальная группа (n=15)		%	Контрольная группа (n=15)		%
	Начало 1 круга	Начало 2 круга		Начало 1 круга	Начало 2 круга	
PWC170, кгм/мин	1674 ± 88	1892 ± 64**	13	1616 ± 72	1690 ± 96*	4,5
МПК мл/мин/кг	59,3 ± 2,4	66,2 ± 1,2**	11,6	58,9 ± 0,8	62,3 ± 1,4*	5,7
ПАНО мл/мин/кг	50,8 ± 2,1	57,1 ± 1,4**	12,4	51,2 ± 2,4	54,3 ± 5,1*	6,0
Жировая масса в (%)	15,2 ± 4,6	12,6 ± 3,7**	- 17,1	14,9 ± 1,4	14,1 ± 2,6	- 5,3
Бег на 10м (с)	1,92 ± 0,03	1,85 ± 0,02*	-3,6	1,90 ± 0,02	1,88 ± 0,03	- 1,0
Бег на 30м (с)	4,33 ± 0,04	4,29 ± 0,03	-0,9	4,32 ± 0,05	4,31 ± 0,02	- 0,2
Прыжок в вверх (см)	42,4 ± 2,7	49,5 ± 1,2**	16,7	43,1 ± 5,4	43,9 ± 1,8*	1,8
Челночный бег 7х50м (с)	64,6 ± 1,8	61,3 ± 1,5*	-5,1	64,3 ± 1,2	63,2 ± 2,6	- 1,7
УО-УО тест (м)	860 ± 20	1020 ± 60**	18,6	880 ± 40	960 ± 80*	-9

Примечание: Достоверность различий: * при $P \leq 0,05$; ** - при $P \leq 0,01$

Прежде всего увеличился уровень общей физической работоспособности (PWC 170) на 13% ($P \leq 0,01$), который является интегральным показателем физической подготовленности. В контрольной группе также наблюдался прирост общей физической работоспособности, но в меньшей степени, прирост на 4,5% ($P \leq 0,05$).

У футболистов экспериментальной группы возрос показатель, характеризующий аэробную производительность (МПК) на 11,6% ($P \leq 0,01$), и анаэробных механизмов энергообеспечения (ПАНО) на 12,4% ($P \leq 0,01$).

В контрольной группе также были отмечены изменения в изучаемых показателях, но в незначительной степени.

Нагрузки силовой направленности позволили достоверно снизить уровень жировой массы на 17,1% ($P \leq 0,01$). В контрольной группе снижение было не существенным и составило 5,3% ($P \geq 0,05$).

В опытной группе статистически достоверно улучшились показатели уровня физической подготовленности в упражнениях, связанных с проявлением силовых, скоростно-силовых способностей: в стартовой скорости на -3,6% ($P \leq 0,05$); в прыжках на 16,7% ($P \leq 0,01$). Результаты в дистанционной скорости изменились, но не существенно на 0,9% ($P \geq 0,05$).

Статистически значимо улучшились показатели в тестах в специальной выносливости: в «беге 7x50м» на -5,1% ($P \leq 0,05$); в «YO-YO» тесте на 18,6% ($P \leq 0,01$).

В контрольной группе показатели двигательных способностей также изменились, но в меньшей степени. Так, в стартовой скорости время снизилось на -1,0% ($P \geq 0,05$); в дистанционной скорости на -0,2% ($P \geq 0,05$); в прыжке вверх на 1,8% ($P \geq 0,05$). Не существенные различия отмечены и в тестах, связанных с проявлением выносливости – в беге 7x50м время сократилось на 1,7% ($P \geq 0,05$), в «YO-YO» тесте на 9% ($P \leq 0,05$).

Таким образом, анализ уровня специальной физической подготовленности показал, что у футболистов опытной группы, выполнявших экспериментальную программу, были отмечены статистически достоверные различия в конце эксперимента. У футболистов контрольной группы отмечались не существенные и статистически менее значимые различия.

Интересно проанализировать динамику технико-тактических действий (ТТД) футболистов контрольной и экспериментальной групп в соревновательном периоде. Известно, что объем и разносторонность ТТД характеризует количественную, а показатели точности их выполнения – качественную стороны специальной подготовленности футболистов [84,85,98]. Для анализа были использованы педагогические наблюдения за ТТД футболистов в процессе их участия в чемпионате страны до и после эксперимента (табл. 3).

Таблица 3

Показатели ТТД футболистов контрольной и экспериментальной групп в соревновательном периоде ($X \pm m$)

Показатели	Экспериментальная группа		Разница в %	Контрольная группа		Разница в %
	1 круг совев. периода	2 круг совев. периода		1 круг совев. периода	2 круг совев. периода	
Σ ТТД	744 ± 56	920 ± 71*	23,6	712 ± 66	790 ± 59*	10,9
Процент брака	41,2 ± 6,2	30,7 ± 4,7*	25,4	40,9 ± 5,7	39,3 ± 6,9	3,9
% брака в отборе мяча	55,3 ± 12,7	36,8 ± 14,2**	33,4	57,1 ± 8,4	55,9 ± 10,2	3,6
% брака в игре на перехватах	63,6 ± 9,3	44,2 ± 8,6**	30,5	60,8 ± 4,2	58,1 ± 4,8	4,4
% брака в един. в воздухе	58,5 ± 11,1	41,3 ± 9,4**	29,7	56,4 ± 5,7	54,3 ± 4,1	3,7
% владения мячом	57,8 ± 5,3	68,2 ± 4,2*	17,9	58,1 ± 7,8	62,3 ± 6,3*	7,2

Скорость атак (с)	45,7 ± 6,8	34,9 ± 3,6*	23,6	41,8 ± 5,2	39,6 ± 4,2	5,2
-------------------	------------	-------------	------	------------	------------	-----

Примечание: Достоверность различий: * при $P \leq 0,05$; ** при $P \leq 0,01$.

Видно, что до начала эксперимента обе группы по объему и эффективности ТТД существенно не отличались. Анализ ТТД показал значительные изменения этих показателей у футболистов экспериментальной группы после выполнения разработанных программ. Так, на 23% ($P \leq 0,05$) увеличился объем и на 25,4% ($P \leq 0,05$) снизился процент брака при выполнении ТТД в целом по команде. В «отборе мяча» процент брака снизился на 33,4% ($P \leq 0,01$), «в единоборствах в воздухе» на 29,7% ($P \leq 0,01$), в игре на «перехватах» на 30,5% ($P \leq 0,01$). Увеличилось время владения мячом на 17,9% ($P \leq 0,05$) и сократилось время скорости атак на 23,6% ($P \leq 0,05$).

В контрольной группе также произошли изменения в объеме и эффективности выполнения ТТД, однако менее существенные.

Не менее важным является анализ результатов воздействия экспериментальных программ на динамику двигательной активности футболистов в официальных матчах. Следует отметить, что анализ показателей двигательной активности является не только способом контроля эффективности соревновательной деятельности, но и методом оценки уровня специальной физической подготовленности футболистов.

В таблице 4 представлены данные двигательной активности футболистов контрольной и экспериментальной групп в условиях их соревновательной деятельности.

Таблица 4

Показатели двигательной активности футболистов контрольной и экспериментальной групп в соревновательном периоде

Показатели двигательных перемещений	Контрольная группа		%	Экспериментальная группа		%
	1 круг	2 круг		1 круг	2 круг	
Общий объем (км)	98040 ± 92	101041 ± 101	3,4	98088 ± 275	105611 ± 120*	7,6
V=1,0-11,9	42110 ± 116	42290 ± 190	0,4	41126 ± 340	39690 ± 280	3,4
V=12 - 16,9	28010 ± 130	30116 ± 145*	7,5	30127 ± 562	35115 ± 321*	16,5
V=17 - 21,9	23110 ± 96	23805 ± 115	3	22116 ± 243	25151 ± 334*	13,7
V=22 - 26,9	3200 ± 85	3305 ± 43	3,2	3125 ± 141	3945 ± 180**	26,2
V=27 и выше	1610 ± 33	1525 ± 45	-5,2	1594 ± 90	1710 ± 121*	7,2
Кол-во спринтов ($V \geq 7$)	159 ± 27	162 ± 15	1,8	164 ± 31	198 ± 18**	20,7

м/с)						
------	--	--	--	--	--	--

Примечание: Достоверность различий: * при $P \leq 0,05$; ** при $P \leq 0,01$.

Видно, что в начале эксперимента контрольная и экспериментальная группы по объемам двигательных перемещений были примерно одинаковы.

После выполнения специально разработанной программы двигательная активность футболистов экспериментальной группы достоверно отличалась от показателей контрольной группы. Так, по объему перемещений у футболистов двух групп различия были не существенны – в контрольной группе прирост составил 3,4% ($P \geq 0,05$), в экспериментальной группе 7,6%. Следует отметить, что у футболистов экспериментальной группы статистически достоверные изменения были отмечены в зоне скоростей субмаксимальной (26,2% $P \leq 0,01$) и максимальной мощности (7,2% $P \leq 0,05$). В зоне скорости 17–21,9 км/час увеличение объема составило 13,7% ($P \leq 0,05$), в зоне скорости 12–16,9 км/час объем увеличился на 16,5% ($P \leq 0,05$).

В контрольной группе изменения отмечены, но они были незначительны. Так, в зоне субмаксимальной скорости прирост объема составил 3,2% ($P \geq 0,05$), а в зоне максимальной скорости отмечено снижение объема двигательных перемещений на 5,2%. На 7,5% ($P \leq 0,05$) отмечено изменение в зоне скорости 12–16,9 км/час. В остальных скоростных диапазонах были выявлены статистически недостоверные изменения.

Таким образом можно утверждать, что разработанные программы, направленные на повышение уровня специальной физической подготовленности, подтвердили свою эффективность и могут быть использованы при подготовке футболистов высокой квалификации.

Выводы. Эффективность игровой деятельности футболиста во многом зависит от уровня его специальной физической и технико-тактической подготовленности. Анкетный опрос показал: 83,6% тренеров считают, что уровень специальной физической подготовленности футболистов разной квалификации недостаточно высокий; 44,8% считают, что этот уровень можно повысить в соревновательном периоде; 63,2% ответили, что повысить уровень специальной физической подготовленности у футболистов в межигровых циклах можно за счет участия в календарных играх; 79,5% тренеров считают, что можно использовать в межигровых циклах для развития специальной физической подготовленности специализированные упражнения.

Анализ уровня специальной физической подготовленности показал, что у футболистов опытной группы, выполнявших экспериментальную программу, были отмечены статистически достоверные различия в конце эксперимента в показателях соревновательной деятельности, физической и функциональной работоспособности. Эти факты свидетельствуют об эффективности предложенных программ, направленных на повышение уровня специальной физической подготовленности футболистов.

References:

1. Антипов А.В., Кулишенко И.В. Развитие специальной выносливости у высококвалифицированных футболистов в соревновательном периоде годичного

- тренировочного цикла //Теория и практика физической культуры. - 2017. - № 7. с. 71-73.
2. Годик М.А., Колобов В.Н. Совершенствование подготовки футболиста. Спортивные игры. – 1983. - № 4. - С.6.
 3. Нуримов Р.И. Совершенствование тактических действий футболистов высокой квалификации. Учеб пособие, Т., 2000. -254 с.
 4. Орджоникидзе, З.Г. Физиология футбола / З.Г. Орджоникидзе, В.И. Павлов. — М.: Олимпия-пресс, 2008. — 240 с.
 5. Слуцкий Л. В. Управление физической подготовкой футболистов на основе контроля соревновательной двигательной деятельности: дис. ... канд. пед. наук. –М., 2009. – 116 с.
 6. Мельзиддинов Р.А. Двигательная активность футболистов как показатель оценки уровня их специальной физической подготовленности. ФАН-СПОРТГА илмий назарий журнал. 2020 йил 6 сон. Б. [13.00.00 №16]
 7. Мельзиддинов Р.А. Педагогическое тестирование уровня специальной физической подготовленности футболистов. "PEDAGOGIKMAHORAT" Ilmiy-nazariy va metodik jurnal 4-son (2020-yil, avgust). 231-233bet. [13.00.00 №23]
 8. SH.F.Tulaganov, A.SH.Muminov, Injuries in handball players and ways to prevent them - Journal of Critical Reviews, 2020
 9. Ш.Ф.Тулаганов Показатели физической подготовленности гандболистов молодежной сборной команды Республики Узбекистан, Спортивні ігри, 2022. №2.
 10. Мўминов Абборбек Шавкатович TOOLS AND METHODS OF DEVELOPMENT OF HANDBALL PLAYERS AT THE PRELIMINARY PREPARATION STAGE "Proceedings of 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference Global Technovation" 2021.
 11. Sh.F.Tulaganov Analysis of the interdependence of physical and technical training of handball players - Eurasian Journal of Sport Science, 2021.
 12. Gamble, P. (2013). Strength and conditioning for team sports: sport-specific physical preparation for high performance. 2nd ed. Kindle, 304 p.
 13. Ramadan J., Byrd R. Physical characteristics of elite soccer players //J. Sport Med. Phys, Fitness (1987). V. 27. № 4. -P. 424-428.
 14. Stanforth PR, Crim BN, Stanforth D, Stults-Kolehmainen MA. (2014) Body composition changes among female NCAA division 1 athletes across the competitive season and over a multiyear time frame. J Strength Cond Res 28. -P. 300-307.